

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2015156836/14, 29.12.2015

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
29.12.2015

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 29.12.2015

(45) Опубликовано: 27.07.2016 Бюл. № 21

Адрес для переписки:

119991, Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 2, ГБОУ
ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, отдел
управления инновационной деятельностью

(72) Автор(ы):

Шепелев Алексей Дмитриевич (RU),
Тенчурин Тимур Хасянович (RU),
Чвалун Сергей Николаевич (RU),
Григорьев Тимур Евгеньевич (RU),
Дюжева Татьяна Геннадьевна (RU),
Людуп Алексей Валерьевич (RU),
Мамагулашвили Виссарион Георгиевич (RU),
Крашенинников Михаил Евгеньевич (RU),
Крашенинников Сергей Владимирович (RU),
Оганесян Рубен Вагиевич (RU),
Клабуков Илья Дмитриевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования Первый
Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России) (RU)

(54) КАРКАС ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА

(57) Формула полезной модели

Каркас для протезирования желчного протока из биосовместимых рассасывающихся полимеров в виде трубки, содержащий три слоя: внутренний, толщиной 0,2-0,4 мм, изготовлен из поликапролактона с диаметром волокон 0,5-10,0 мкм, пористостью 64-95%, средний слой, толщиной 0,1-0,3 мм, изготовлен из пленки поликапролактона, наружный слой, толщиной 0,2-0,4 мм, изготовлен из волокон сополимера поли D-L лактида с гликолидом с диаметром волокон 0,6-14,0 мкм, пористостью 72-95%.

